

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17784861>

ERKIN VOHIDOV “SO‘Z LATOFATI” ASARIDA SO‘Z VA MA’NO TALQINLARI

Hamzayeva Ruhsora Asilbek qizi
JDPU Filologiya fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: Tulishova Gulzina Ravshanovna
JDPU Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
E- mail: gulzinatulishova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Erkin Vohidovning “So‘z latofati” kitobi badiiy-estetik qarashlar, so‘zning ma’naviy kuchi va ijodkor mas’uliyati nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Asarda shoir o‘zbek tilining betakror jozibasi, so‘zning inson qalbiga ta’sir etuvchi qudrati, adabiyotning ma’naviy tarbiya jarayonidagi o‘rni haqida chuqur fikr yuritadi. Maqolada Vohidovning tilshunoslikka oid qarashlari, so‘zning pokligi va tiniqligini saqlash borasidagi o‘g‘itlari hamda kitobning bugungi adabiy jarayondagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, “So‘z latofati”ning o‘zbek tili va adabiy merosini qadrlashga qo‘shgan hissasi tahliliy yondashuvda ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: Erkin Vohidov, “So‘z latofati”, o‘zbek tili, badiiy tafakkur, so‘z qudrati, ma’naviy meros, ijodkor mas’uliyati, adabiy-estetik qarashlar, so‘z pokligi, til jozibasi.

ABSTRACT

This article analyzes Erkin Vohidov’s book “*The Elegance of Words*” from the perspective of artistic-aesthetic views, the spiritual power of words, and the responsibility of the writer. In the work, the poet reflects deeply on the unique charm of the Uzbek language, the emotional impact of words on the human heart, and the role of literature in moral upbringing. The article highlights Vohidov’s linguistic views, his advice on preserving the purity and clarity of language, and the significance of the book in today’s literary process. Additionally, the contribution of “*The Elegance of Words*” to appreciating the Uzbek language and literary heritage is presented through an analytical approach.

Keywords: Erkin Vohidov, *The Elegance of Words*, Uzbek language, artistic thinking, power of words, spiritual heritage, writer's responsibility, artistic-aesthetic views, purity of language, linguistic charm.

KIRISH

Erkin Vohidov – o‘zbek adabiyoti va ma’naviy tafakkurining ulug‘ siymolaridan biridir. Uning “*So‘z latofati*” kitobi o‘zbek tili, til falsafasi, so‘zning mohiyati, milliy o‘zlik va ma’naviy meros haqidagi eng go‘zal, eng chuqur asarlardan biridir. Bu kitob nafaqat til haqida, balki inson, tarix, tafakkur, iymon, dunyoqarash haqida hamdir. Asarda muallif so‘zga xos ulug‘vorlikni, uning ilohiy manbadan kelib chiqishini, insoniyat taqdiridagi beqiyos o‘rnini badiiy-falsafiy mushohada orqali ochib beradi. **So‘zning ilohiy manbai va mohiyati:** Erkin Vohidov kitobni «*Dunyoning eng ajib, eng sirli va sehrlil sayohatlaridan biri – so‘z olamiga sayohatdir*» deya boshlaydi. Unga ko‘ra, so‘z – inson yaratilishidan oldin mavjud bo‘lgan ilohiy haqiqatdir. Qur’oni karimda aytilganidek, Olam Allohning “*Kun! – bo‘l!*” degan buyrug‘idan yaraldi. Demak, borliqning ibtidosi ham so‘zdir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Hazrat Navoiy misolida muallif so‘zning beqiyos qadri, falsafiy tub mohiyati borligini ko‘rsatadi: “*So‘z kelib avvalu jahon so‘ngra...*” [1-5] Ya’ni so‘z mohiyat, jahon esa uning zohiridir. Bu fikr butun kitobning asosiy falsafiy g‘oyasini tashkil qiladi: so‘z – borliqning ildizi, insoniyat madaniyatining tayanchi, ma’naviy olamning ustunidir. Tilda yashirin sirlar va izlanish ruhiyati: Muallif har bir so‘zning tubida asrlar, tarix, milliy xotira yashiringanini ta’kidlaydi. “Ko‘z”, “tosh”, “kura”, “ichak”, “tubak”, “uzum” [2-6] kabi oddiy so‘zlar ildizidagi ma’no qatlamlari haqida o‘ylash, ulardagi sirlarni anglash – insonni tafakkurga undaydi. Erkin Vohidovga ko‘ra: So‘z – ma’naviy xazina; Har bir so‘z – tarixiy iz; Tilning har bir unsuri – xalqning ruhiyati. Yozuvchi fikricha, tilda yashirin ma’nolarni ochish – Mahmud Qoshg‘ariylar, Beruniylar, Alisher Navoiylar yo‘lidan borish demakdir. Ona tili – umumxalq mulki va ma’naviy mas’uliyat: Asarda milliy tilga mehr, unga mas’uliyat bilan munosabat bildirish bir necha bor ta’kidlanadi. Erkin Vohidov xalq og‘zidagi iboralar, unutilgan so‘zlar, milliy atamalarni qayta tiklashga chaqiradi. U sovet davrida kirib kelgan begona atamalar o‘rniga milliy, zamonga mos so‘zlardan foydalanishni taklif etadi. Ona tili – vatan, millat va ma’naviyatning tirgagi. Muallif: “Men o‘zbekman degan har bir inson o‘zbek tili uchun qayg‘ursin”, – deya chaqiradi.

O‘zbek tilining boyligi – uch daryo manbai Erkin Vohidov o‘zbek tilining boyligini “*uch daryodan suv ichgan til*” iborasi bilan izohlaydi:

1. Turkiy qatlam – harakat nomlari, buyruq fe’llari, kundalik so‘zlar.
2. Arabiy qatlam – diniy, ilmiy, falsafiy atamalar.

3. Forsiy qatlam – adabiy, hunarmandchilik va nafis madaniyatga oid soʻzlar.

Bu uch daryo qoʻshilib, oʻzbek tilining mislsiz boyligini yaratgan. Shuning uchun:

Tilda *koʻplab maʼnodoshlar* bor “osmon, samo, falak, koʻk, fazo, gardun, charx... agar bu soʻzlarga arsh, davvor, minu singari kam ishlatiladigan soʻzlar ham sanalsa roʻyxat yanada uzayadi” [3-10].

Tilda *shakldosh soʻz sanʼati – tuyuqlar* vujudga kelgan. Oʻzbek tilida *askiya, latifa, suhbat, hozirjavoblik* kabi xalq ijodi turlari yuksak rivojlangan. Asarning asosiy gʻoyasi: Soʻz – inson ruhining tarbiyachisi “Soʻz latofati” – bu oddiy badiiy toʻplam emas, balki soʻzning ruhiy, maʼnaviy va estetik qiymati haqidagi falsafiy risoladir. Muallif soʻzni insoniyat qadriyatlarining markaziga qoʻyadi. Uning fikricha: Soʻz insonning maʼnaviy kamolotini belgilaydi; Soʻz millatning ruhi va tarixini oʻzida mujassam etadi; Soʻz – aql va qalbni uygʻotuvchi kuch; Soʻzning latofati – uning halolligi, samimiyligi, pokligi va aniqligidir. Erkin Vohidov nazarida soʻz faqat vosita emas, balki odamning ichki dunyosini ifodalovchi muayyan maʼnaviy nurlar majmuasidir. “Hazrat Navoiy toʻpori qora xalq tili hisoblangan turli oʻzbek tilini sheʼriyat osmoniga koʻtarib qoʻydilar. “Muhakamatul lugʻatayin”ni yozib, ona tilimizning fors tilidan ustun boʻlsa ustunki, kam emasligini isbot qildilar”[4-11]. Kitobning eng taʼsirli boʻlimlaridan biri – Alisher Navoiyning soʻz sanʼati haqida. Muallif Navoiy turkiy tilni sheʼriyat osmoniga koʻtarganini, uning qobiliyatini, boyligini isbotlab berganini sharaflaydi. Sheʼrga solish mumkin boʻlmagan darajada oddiy va joʻn gaplarni ham nozik gʻazalga kirita olganlarki, bundoq sehrdan lol boʻlmay iloj yoʻq.

Sahar hovar shahi charx uzrakim hayli hasham chekdi,

Shuoi xat bila koʻhsor uza oltun alam chekdi[5-12].

Shunday yuksak uslubda yozilgan gʻazalga “supurgi” degan soʻzni kiritib boʻladimi? Mutlaqo mumkin emas deysiz. Endi sheʼrning davomini oʻqing:

Qazo farrosh sundi charxning siymin supurgisin,

Muzayyan parlari andokki, tobusi haram chekdi[6-12].

Ajabo, buyuk isteʼdod nafasi tegsa oʻzbekning qora yerda yotgan supirgisi ham osmonga koʻtarilib, quyoshning taram – taram shulasiga aylanar ekan. “Yoki “tish qirchillatish” iborasini bugungi shoirlarimiz aruziy bayt u yoqda tursin, hatto xalqona soda barmoq vaznida aytishni oʻzlariga ep koʻrmaydilar. Navoiyga quloq tuting:

Tushda koʻrdim yorni, shodon raqibim oʻtruda,

Rashkdan har lahza tish qirchillaturman uyquda [7-13].

Bunday xalq iboralari, laparlari, maqollarini “Xazoyinul maʼoniy”da koʻplab uchratamiz va har gal bu xil joʻn soʻzlar tagida yotgan maʼnolardan, badiiyatdan hayratga tushamiz. Navoiy oʻz asarlarida xalq soʻzini, iboralari, maqollarini mahorat

bilan qoʻllagan. Hatto “supurgi”, “tish qirchillatmoq” kabi sodda soʻzlar ham Navoiy qoʻlida sheʼrning javohiriga aylangan. Bu misollar Erkin Vohidov nazarida soʻzning moʻjizasini ochib beradi. “Oʻz ijodida ona tilimizning butun jozibasini, beqiyos ifoda imkoniyatini bor boʻy-basti bilan koʻrsata oldi”[8-52]. Erkin Vohidovning “*Soʻz latofati*” asari – bu oʻzbek tili madhiyasi, soʻzning ulugʻvorligini tasdiqlovchi falsafiy-badiiy manbadir. Asarda til nafaqat aloqa vositasi, balki: **millat xotirasi, ruhning nuri, maʼnaviyatning ustuni, adabiyotning yuragi, insonga berilgan ilohiy neʼmat** sifatida talqin qilinadi. Bu asar oʻzbek tili, uning tarixi va boyligiga befarq boʻlmagan har bir kitobxon uchun bebaho maʼnaviy qoʻllanmadir. Asarda soʻzning musiqa kabi ohangi, goʻzalligi, qalbga yaqinligi haqida badiiy misollar beriladi. Shoir har bir iboraning estetik masʼuliyatini uqtiradi.

XULOSA

Erkin Vohidovning “*Soʻz latofati*” asari soʻzning, tilning va adabiyotning jamiyat hayotidagi beqiyos oʻrnini yuksak badiiylik bilan ochib beradi. Shoir soʻzning nafosatini, uning inson qalbi va ongiga koʻrsatadigan taʼsirini teran anglatadi. Asar bugungi kunda ham tilni sevishtga, ona soʻzimizni qadrlashga, uni pok va goʻzal saqlashga undaydi. “*Soʻz latofati*” – maʼnaviyat manbai, soʻzning qudratini anglashga yoʻl koʻrsatuvchi maʼrifiy asar sifatida oʻz ahamiyatini yoʻqotmaydi. “*Soʻz latofati*” asari soʻzning inson hayotidagi oʻrni, uning tarixiy ildizlari, madaniy merosdagi boyligi va maʼnaviy qudratini yoritadi. Asar oʻquvchini til va soʻzning goʻzalligi, murakkabligi va ulugʻligini anglashga chorlaydi. Vohidovning fikricha, til millatning eng asosiy belgisi boʻlib, uning rivoji va saqlanishi har bir inson zimmasidagi muhim vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Vohidov E. *Soʻz latofati*. Toshkent: Oʻzbekiston. 2014-yil. 5-6-bet.
2. Vohidov E. *Soʻz latofati*. Toshkent: Oʻzbekiston. 2014-yil. 10-11-bet.
3. Vohidov E. *Soʻz latofati*. Toshkent: Oʻzbekiston. 2014-yil. 12-13-bet.
4. Oʻzbekiston adabiyoti tarixi, Toshkent: Fan, 2000.
5. Karimov N. Erkin Vohidov gulshani. To quyosh sochgayki nur. Erkin Vohidov hayoti va ijodi zamondoshlari nigohida. –Toshkent: Oʻzbekiston, 2016.
6. Jabborov N. ERKIN VOHIDOV SHEʼRIYATIDA MILLIY RUHIYAT TASVIRI, “ERKIN VOHIDOV IJODINING TURKIY XALQLAR MADANIYATIDA TUTGAN OʻRNI” XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI TOSHKENT – 2022. 52-bet.